

**ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ
РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ПСИХОМОТОРНОЙ КОРРЕКЦИИ**

**OVERCOMING PRONUNCIATIONAL SPEECH DISORDERS IN
PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTHRIA USING PSYCHOMOTOR
CORRECTION METHODS**

БЕЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

BELOVA NATALIA VLADIMIROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

Научный руководитель: Вартапетова Галина Михайловна,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

Scientific supervisor: Vartapetova Galina Mikhailovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье исследуется проблема применения нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающей работе по преодолению нарушений произносительной стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. Обсуждаются ключевые концепции и подходы, связанные с необходимостью применения метода психомоторной коррекции в работе логопеда: онтогенетический, комплексный, личностно-ориентированный. Подчеркивается значимость использования нейропсихологического подхода при определении приоритетных стратегий коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с дизартрией, с учетом особенностей структуры дефекта и ведущего нарушения.

The article examines the problem of using a neuropsychological approach in correctional and developmental work to overcome disorders of the pronunciation side of speech in children of senior preschool age with dysarthria. Key concepts and approaches related to the need to use the method of psychomotor correction in the work of a speech therapist are discussed: ontogenetic, complex, person-oriented. The importance of using a neuropsychological approach in determining priority strategies for correctional work with preschool children with dysarthria, taking into account the features of the defect structure and the leading disorder, is emphasized.

Ключевые слова: *дизартрия, метод психомоторной коррекции, коррекция речевых нарушений, структура дефекта, произносительная сторона речи.*

Key words: *dysarthria, psychomotor correction method, correction of speech disorders, defect structure, pronunciation aspect of speech.*

Речь является специфической формой деятельности, которая служит для общения между людьми. Речь применяется как средство выражения, образования, развития мыслей, обозначения предметов, явлений, действий, живых существ и так далее.

Речь, как одна из высших психических функций, начинает формироваться с детского возраста при общении ребёнка с окружающими людьми. Это не врождённая способность, а процесс, который зависит от многих внешних и внутренних факторов и развивается в онтогенезе параллельно физическому и умственному совершенствованию. Дети быстро осваивают речевой опыт старших при полноценном тесном общении с ними. Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, общаться со сверстниками и взрослыми, тем более активно проходит развитие психических процессов, шире открыты пути к пониманию человеческой культуры и ценностей. Немаловажную роль речь приобретает в период становления характера и эмоционально-волевой сферы.

Проблема коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста становится все актуальнее. Одним из часто встречающихся нарушений произносительной стороны речи является дизартрия, которая проявляется в дефектах произносительной стороны речи, обусловленных недостаточной иннервацией мышц речевого аппарата. Основными проявлениями дизартрии являются расстройство артикуляции, голосообразования, темпа, ритма, интонации, связанные с органическим поражением центральной и периферической нервной системы.

Вследствие органического поражения центральной нервной системы нарушаются двигательные механизмы порождения речевого высказывания, страдает общая и мелкая моторика, что усугубляет нарушение речи при данной патологии. Нарушенное звукопроизношение с трудом поддаётся коррекции, отрицательно влияет на формирование фонематических процессов и лексико-грамматической стороны речи, что затрудняет в дальнейшем процесс школьного обучения детей. Несмотря на то, что у детей с лёгкой формой дизартрии не наблюдается выраженных параличей и парезов, моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью, они отстают от сверстников в ловкости и точности движений, задерживается процесс подготовки руки к письму, у детей долго не проявляется интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности. Дизартрия нередко проявляется не только в нарушениях произносительной стороны речи, но и в неполноценности словаря, нарушении грамматической связи слов во фразе, а в школьном возрасте нарушения звукопроизношения приводит к нарушению письма и чтения. Нарушения речи и их вторичные последствия оказывают отрицательное влияние на психосоматическое развитие детей, затрудняя их социализацию, поэтому возрастает значение коррекционно-педагогической работы с такими детьми.

Кроме того, у дошкольников с дизартрией, по сравнению с нормотипичными сверстниками, отмечается более низкий уровень развития некоторых познавательных процессов. Как правило, помимо специфических трудностей, у детей наблюдаются проблемы концентрации и переключения внимания, застревания на одном объекте, нарушения программирования и контроля деятельности, недоразвитие пространственного восприятия, сенсорного развития.

Перечисленные особенности обуславливают необходимость целостного изучения высших психических функций у детей с дизартрией и активное включение нейропсихологических технологий в коррекционную работу. Применение метода психомоторной коррекции позволяет включить в коррекционный процесс работу над высшими психическими функциями, тесно связанными с речью. Использование нейропсихологического подхода позволяет определить приоритетные стратегии работы с детьми с учётом особенностей структуры дефекта и ведущего нарушения. Особенно это актуально при коррекции речевых расстройств у детей дошкольного возраста с дизартрией, так как дошкольный возраст наиболее благоприятный для становления мозговых основ интеллектуальной деятельности в целом и речевой –

в частности. Именно поэтому применение логопедом методов психомоторной коррекции является залогом эффективной коррекционной работы.

Особенности симптоматики и структуры речевого дефекта при дизартрии представлено в работах таких учёных как Е.М. Мастюкова, Л.В. Лопатина, Г.В. Гуровец, Т.Б. Филичева, Е.Ф. Архипова. Методические рекомендации к выявлению и устранению нарушений произносительной стороны речи разработаны Е.Ф. Архиповой, Л.С. Волковой, А.Н. Гвоздевым, Р.Е. Левиной, О.В. Правдиной, Т.Б. Филичевой, М.Ф. Фомичевой, Н.А. Чевелёвой, Г.В. Чиркиной. Применение методов нейропсихологического подхода в логопедии представлено работами Т.Г. Визель, Т.В. Ахутиной, А.Р. Лурия, А.В. Семенович, Л.С. Цветковой.

А.В. Семенович отмечает, что в коррекционно-образовательной деятельности оптимальным является системный подход к коррекции нарушений развития ребёнка, в котором когнитивные (психические функции) и двигательные методы должны применяться в определенном иерархизированном комплексе с учетом их взаимодополняющего влияния [4, с. 57].

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями И.И. Павлова, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, М.М. Кольцовой, которые отмечают, что в процессе овладения двигательными умениями и навыками, развивается координация движений, а точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища и головы подготавливает совершенствование движений органов артикуляции [3, с. 34].

В своих работах А.В. Семенович утверждает, что нейропсихологический подход основан на замещающем онтогенезе. Если у ребёнка возникли и проявляются патологические симптомы в движениях, речи, в общем психическом развитии, следовательно, к этому привело воздействие патогенных факторов на определенном этапе его развития. В связи с этим, в рамках применения метода замещающего онтогенеза, в ходе занятий ребенок должен восполнить пропущенные периоды онтогенеза, восстанавливая и развивая несформированные функции с применением специальных упражнений, среди которых первое место занимают упражнения, направленные на развитие общей моторики, сенсомоторное развитие, формирование межполушарного взаимодействия, пространственных отношений, зрительно-моторной координации [4, с. 22].

Применение нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающей работе логопеда базируется на учении А.Р. Лурии о трёх функциональных блоках мозга, теории о нейропсихологической реабилитации Л.С. Цветковой. Данный подход предполагает построение коррекционно-развивающей работы с ребенком с дизартрией с учетом его индивидуально-типологических нейропсихологических особенностей, и включает следующие этапы:

- Диагностический;
- Установочный;
- Коррекционный;
- Этап оценки эффективности коррекционно-развивающего воздействия [8, с. 122].

В рамках нейропсихологического подхода в коррекционный процесс включаются высшие психические функции, тесно связанные с речью. Эти особенности обусловили активное включение нейропсихологических технологий в коррекционную работу с детьми с дизартрией. В рамках реализации комплексного подхода к структуре дефекта применение методов нейропсихологической коррекции возможно в процессе работы, направленной на практическое усвоение лексико-грамматических средств языка, развитие связной монологической речи, совершенствование артикуляционных навыков, фонематического слуха, развитие элементарных навыков звукового анализа и синтеза, звукопроизношения и слоговой структуры слова, овладение элементами грамоты у детей дошкольного возраста с дизартрией. Преодоление нарушений когнитивной сферы основано на формировании слухоречевой и зрительно-предметной памяти, развитии восприятия разной модальности, формировании простран-

ственных представлений, развитии мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического) [2, с. 168].

Применение методов психомоторной коррекции на логопедических занятиях направлено не только на развитие общей и мелкой моторики, но и на повышение способности к волевым усилиям, произвольному контролю и программированию, формирование учебного поведения, предупреждение нарушений чтения и письма.

Работа по преодолению нарушений произношения у детей с дизартрией должна строиться с учётом особенностей структуры имеющегося дефекта и осуществляться на основе интегративной технологии, объединяющей в рамках единой системы логопедической и психолого-педагогической аспекты коррекционного воздействия. Интеграция нейропсихологического подхода в логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста с дизартрией будет наиболее эффективной при профессиональном взаимодействии всех участников коррекционного процесса: учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя [7, с. 104].

Приёмы нейропсихологической коррекции речевых нарушений у детей могут быть включены в структуру занятия на любом этапе коррекционно-образовательного процесса. Психомоторная коррекция может быть использована на физкультурном занятии в группах комбинированной или компенсирующей направленности, в рамках совместной работы учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. Таким образом, включение методов психомоторной коррекции в коррекционно-развивающую работу логопеда помогает в значительной степени повысить её эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глоzman Ж.М. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. Монография. М.: Генезис, 2020. 336 с.
2. Визель Т.Г. Прикладная нейролингвистика: монография. М.: Московский ин-т психоанализа, 2020. 337 с.
3. Конева Е.А., Рудаметова Н.А. Психомоторная коррекция в системе комплексной реабилитации детей со специальными образовательными потребностями. Новосибирск, 2008. 116 с.
4. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста. М.: Генезис, 2005. 319 с.
5. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза. М.: Генезис, 2015. 474 с.
6. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. М.: ТЦ Сфера, 2003. 288 с.
7. Филичева Т.Б. Основы дошкольной логопедии. / Т. Б. Филичева, О. С. Орлова, Т. В. Туманова. М.: Эксмо, 2015. 317 с.
8. Хомская Е.Д. Нейропсихология. СПб.: Питер, 2007. 496 с.
9. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М.: Российское педагогическое агентство; Когито-центр, 1998. 128 с.

© Белова Н.В., 2024.